

STATE OF THE MAP BRASIL 2025

📍 Salvador, Bahia

📅 16 a 19 de Setembro de 2025

📱 @sotm2025

PORTAL DE DADOS IDEATLAS: PREENCHENDO LACUNAS DE DADOS E AVANÇANDO A OBSERVAÇÃO DA TERRA PARA CIDADES INCLUSIVAS

BEDRU TAREKE¹
PAULO SILVA FILHO²
CLAUDIO PERSELLO¹
MONIKA KUFFER¹
RAIAN V. AMARETTO¹
JON WANG¹
ANGELA ABASCAL³
PATRICIA BRITO⁴
JULIO PEDRASSOLI⁵
JUAN MANUEL D'ATTOLI⁶
CAROLINE KABARIA⁷
BINTI SINGH⁸
PRIAM PILLAI⁹
PETER ELIAS¹⁰
ELIO ATENÓGENES¹¹
ANDREA RAMÍREZ SANTIAGO¹¹
JATI PRATOMO¹²
WAHYU MULYANA¹³
MARC PAGANINI¹⁴
DANA R. THOMSON¹⁵
DENNIS MWANIKI¹⁶
JUAN P. OSPINA¹⁷

¹University of Twente, Faculty of Geo-Information Science and Earth Observation (ITC)

²Instituto de Estudos Avançados (IEAv)

³Universidad Pública de Navarra, Department of Engineering

⁴Universidade Federal da Bahia (UFBA)

⁵Western Michigan University, School of Environment, Geography and Sustainability

⁶Registro Nacional de Barrios Populares (ReNaBaP)

⁷African Population and Health Research Center (APHRC)

⁸KRVIA

⁹Pillai College of Engineering

¹⁰University of Lagos

¹¹Instituto Nacional de Estadística y Geografía(INEGI)

¹²Hyperspace

¹³Urban and Regional Development Institute (URDI)

¹⁴European Space Agency, ESRIN

¹⁵Columbia Climate School, Center for Integrated Earth System Information (CIESIN)

¹⁶UN-Habitat

¹⁷Universidad EAFIT

Os países de baixa e média renda (LMICs) estão se urbanizando rapidamente; grande parte desse crescimento ocorre em áreas urbanas precarizadas, como comunidades urbanas e favelas. Essas áreas geralmente carecem de acesso a serviços básicos, infraestrutura e moradia adequada. O Objetivo 11.1 dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) prioriza o acesso a habitação segura, adequada e acessível, serviços essenciais e a melhoria das condições de assentamentos precários (favelas). Apesar do Indicador 11.1.1 ser classificado como Nível 1 (com metodologia estabelecida e produção regular de dados por mais de 50% dos países), os dados são frequentemente desatualizados, fragmentados ou inexistentes em escala urbana, pois muitas estimativas derivam de pesquisas domiciliares nacionais por amostragem. Diversos estudos já utilizaram modelos de Observação da Terra (OT) para mapear áreas precárias, variando de algoritmos clássicos de aprendizado de máquina a abordagens avançadas com *deep learning* (Aprendizado Profundo). No entanto, a maioria desses modelos são desenvolvidos para cidades específicas, testados em áreas localizadas e raramente incorporam o contexto local. Isso limita a capacidade dos modelos de capturar a diversidade urbana, especialmente em áreas periurbanas ou em cidades com características distintas. O projeto IDEAtlas, financiado pela Agência Espacial Europeia (ESA, do inglês *European Space Agency*), desenvolve metodologias de Inteligência Artificial (IA) para mapear áreas urbanas precárias em uma amostra global de cidades, com forte ênfase na participação dos usuários locais ao longo do processo. Utilizando um modelo de *Deep Learning*, chamado *Multi-Branch Convolutional Neural Network (MB-CNN)*, o sistema é capaz de: 1) Aprender características espaciais e contextuais a partir de imagens de OT; 2) Integrar dados ópticos e radar (Sentinel-1 e 2) com variáveis geoespaciais; 3) Gerar mapas binários de extensão de assentamentos informais e um índice contínuo de severidade da precariedade (0 a 1); 4) Produzir mapas multitemporais de 2019 a 2023; 5) Derivar métricas em nível de cidade a partir da combinação desses mapas com dados de densidade populacional. Para apoiar a colaboração com parceiros locais e consequentemente a integração no modelo das definições locais de precariedade urbana das cidades mapeadas, foi desenvolvido o Portal IDEAtlas (<https://portal.ideatlas.eu>), apresentado na Figura 1. Este portal permite o desenvolvimento dos modelos com uma abordagem centrada no usuário e nos dados, onde os resultados dos modelos podem ser visualizados e validados em ciclos iterativos. O portal possui uma seção pública com dados abertos e outra seção protegida, voltada para usuários em cidades com situações sensíveis (por exemplo, risco de despejos ou ataques). O *feedback* dos usuários locais é essencial para melhorar continuamente os modelos, baseados em dados gratuitos do programa Copernicus. Como parte da abordagem participativa, realizamos ciclos contínuos de interação com parceiros locais por meio de *Living Labs (workshops com parceiros, usuários pioneiros e atores locais)*. Em cidades como Salvador e Rio de Janeiro, essas interações têm permitido compreender melhor as necessidades locais de informação e refinar tanto os dados de referência quanto os resultados gerados. A contribuição direta dos parceiros locais tem sido crucial para garantir representações mais precisas dos assentamentos precários e sua diversidade urbana. O portal é também uma ferramenta útil para a tomada de decisão. Por exemplo, em Buenos Aires, foi possível identificar novos assentamentos informais não incluídos no Registro Nacional de Bairros Populares (RENABAP). Com isso, equipes de campo puderam realizar levantamentos em áreas ainda não reconhecidas oficialmente como precárias e incluí-las no banco de dados. Esta inclusão é particularmente importante, pois, pela legislação Argentina, uma vez incluídas no banco RENABAP, as comunidades passam a ter proteção legal contra despejos, e ajuda o governo a promover o acesso a infraestruturas e serviços nestes locais. Isso ilustra como o processo de validação beneficia tanto o desenvolvimento técnico quanto a gestão local, permitindo a atualização de bases de dados e o aprimoramento da compreensão territorial por parte dos próprios usuários. No Portal IDEAtlas, o OpenStreetMap (OSM) serve como *basemap* de visualização, fornecendo ao usuário importantes informações para identificar as localidades mapeadas como áreas precárias ou não precárias. Além disso, desenvolvimentos futuros incluem a utilização de dados de infraestruturas provenientes do OSM como dados auxiliares para a construção dos modelos. Porém, um desafio para esta integração está no fato de que, em vários países com rendas mais baixas, a cobertura de dados do OSM não é total, principalmente em assentamentos precários. Isto pode apresentar um grande desafio na missão de caminhar rumo ao desenvolvimento de um modelo global de mapeamento de áreas precárias. Porém, a equipe do projeto caminha em sinergia com a comunidade OSM na missão de produzir dados abertos, open source e de livre acesso global.

Figura 1 – Portal IDEAtlas com resultados do mapeamento para a cidade de Salvador-BA.

Figura 2 – Resultados dos mapeamentos para as cidades de Salvador e Rio de Janeiro.

Palavras-chaves: Mapeamento de Assentamentos Precários; Deep Learning; Inteligência Artificial; Observação da Terra.